

“ULUG‘ SALTANAT” ASARIDAGI AYRIM TARIXIY SO‘ZLARNING LINGVOPRAGMATIK TAHLILI

Qodirjonova Zohida Akramovna,
Andijon davlat universiteti Tayanch doktorant
qodirjonovazohida9@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20376492>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Muhammad Aliyning “Ulug‘ Saltanat” romanida Amir Temur obrazining tarixiy nutqi lingvopragmatik jihatdan tahlil qilingan. Qahramon nutqida ishlatilgan tarixiy so‘zlar, harbiy terminlar, diniy-falsafiy tushunchalar orqali o‘rta asr harbiy strategiyasi, ruhiy ta’sir, ijtimoiy qatlamlar va kommunikativ niyat ochib beriladi. Tag ma’no va presuppozitsiya aniqlanadi, tarixiy so‘zlarning ma’nolari qiyoslanadi. Tahlillar nutqiy birliklarning semantik yuki, illokutsion kuchi va madaniy kontekstdagi ahamiyatini ochib beradi. Tadqiqot tarixiy matnlar orqali til va tafakkur munosabatini ko‘rsatishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Amir Temur, tarixiy so‘zlar, lingvopragmatika, harbiy nutq, “Ulug‘ Saltanat”, madaniy kontekst

Abstract. This article provides a linguopragmatic analysis of the historical speech attributed to the character of Amir Temur in Muhammad Ali’s novel *Ulug‘ Saltanat*. The study examines the use of historical words, military terms, and religious-philosophical concepts that reveal medieval military strategy, psychological influence, social stratification, and communicative intent. Implicature and presupposition are identified, and the meanings of historical terms are comparatively analyzed. The findings uncover the semantic weight, illocutionary force, and cultural contextual relevance of speech units. This research highlights the relationship between language and thought through the lens of historical discourse.

Keywords: Amir Temur, historical terms, linguopragmatics, military speech, Buyuk Saltanat, cultural context

Tarixiy shaxslar obrazining badiiy adabiyotdagi talqini nafaqat ularning tarixiy faoliyatini aks ettiradi, balki muallif dunyoqarashi, davr mafkurasi va milliy xotira shakllanishida ham muhim o‘rin tutadi. Jumladan, Muhammad Alining “Ulug‘ Saltanat” asarida Amir Temur obrazining yaratilishi o‘zbek tarixiy xotirasini badiiy ifoda qilishning yorqin namunalaridan biridir. Asarda Temur shaxsining siyosiy yetakchilik fazilatlarini, harbiy dahosi, davlat qurilishidagi yondashuvlari hamda ma’naviy-axloqiy qiyofasi milliy g‘urur va qadriyatlar nuqtai nazaridan talqin etiladi. Temur obrazining ifodalanishida muallif til orqali tarixiy shaxsning nafaqat tashqi faoliyatini, balki ichki ruhiy holatini ham ochib berishga intiladi. Ayniqsa, nutqiy portret, obrazga xos til vositalari, tarixiy so‘z va iboralar, frazeologizmlar hamda uslubiy vositalarning tanlanishi Amir Temur siyosining badiiy-estetik yuksakligiga xizmat qiladi. Muhammad Alining “Ulug‘ Saltanat” romanida Amir Temur obrazining til orqali yaratilishi muallifning til imkoniyatlari va tarixiy tafakkurni tasvirlash mahoratini ko‘rsatadi. Xususan, Amir Temurning urush oldidan qilgan nutqlari o‘zida katta lingvopragmatik yukni, tarixiy davrga xos ijtimoiy-siyosiy kontekstni va madaniy tafakkur ifodasini mujassamlashtiradi. Asardagi quyidagi nutq parchasi bunga yaqqol misol bo‘la oladi:

Oliy shon amirlarim, burgutday olg‘ir bahodirlarim! Janoblar! Ting‘chilarim xabar berdilarki, Tarak daryosi u tomonini To‘xtamishxonning lak-lak cherigi tutib ketibdur, bamisoli olam lashkardan iboratday ermish. Biznikidan bisyor ko‘p... Cherigimizda esa ozuq tugab qahatchilik xavfi paydo bo‘ldi. Amir Shohmalik tarxon o‘z lashkari birlan atrofga qishloqlarga borsun, shikorga chiqsun, ozuq topib farog‘at ila qaytsun!” [1-483]

Mazkur nutqda uchraydigan “amir”, “bahodir”, ting‘chi, “janob”, lak-lak, “cherik”, “lashkar”, “tarxon”, “shikor”, “ozuq”, “qishloq”, “farog‘at” kabi birliklar tarixiy davr tilining ifodaviy unsurlari hisoblanadi. Ularning qo‘llanishi nafaqat semantik yondashuv, balki tilning kommunikativ-funksional imkoniyatlarini ochib berishga xizmat qiladi. Ushbu matnda qo‘llangan

tarixiy soʻzlarning asosiysi harbiy sohaga oid. Chunki, asar qahramoni Amir Temur umrining katta qismini jang-u jadallarda oʻtkazgan. Nutq jarayonida soʻzlovchining soʻz tanlash mahorati nutqiy vaziyatga bogʻliq holatda namoyon boʻladi. Yuqoridagi jumlar ham aynan shunday omillar orqali yirik jang oldi holatini ifodalashga xizmat qilgan. Aynan jang oldi vaziyatini tasvirlash uchun esa muallif harbiy sohaga oid tarixiy soʻzlardan unumli foydalangan. Jumladan, amir, bahodir, cherik, lashkar, tarxon, tingʻchi, shikor kabi soʻzlarning barchasi harbiy sohaga oidligi bilan bir uyaga birlashsa, ularning orasidan amir, bahodir kabi soʻzlar harbiy unvon sifatida bir mazmuniy uyaga birlashadi. Shu jarayonning oʻzida amir, bahodir, tarxon hukmdor tomonidan berilgan unvon sanalib yana bir uyaga birlashadi. Cherik, lashkar, lak-lak – harbiy qoʻshin bilan bogʻliq soʻzlar uyasini tashkil qiladi.

Matni pragmalingvistik tahlil qilish jarayonida har bir jumlaning alohida maʼno-mazmunga ega ekanligini koʻrishimiz mumkin. Masalan, “Oliy shon amirlarim” ifodasi orqali Temur oʻz harbiy sarkardalarini ulugʻlaydi, ijtimoiy-iyerarxik darajani urgʻulaydi. Bu ibora nafaqat murojaat shakli, balki nutqiy strategiya sifatida ham qabul qilinadi — yaʼni, tinglovchini ruhlantirish va unga sadoqat yuklash. Shuningdek, “burgutday olgʻir bahodirlarim” tarzidagi metaforik taʼrif jangchilarning shiddatini oshirib, ularning dushmanga nisbatan ustunligini tasvirlaydi. Matndagi presuppozitsiya va tag maʼnoga eʼtiborimizni qaratsak: birinchi gapda Temurning amir va bahodirlari *oliy shon - yaʼni martabasi eng ulugʻ, burgutday abjir, koʻzi oʻtkir, topagʻon va oʻz oʻljasini har qanday vaziyatda qoʻyib yubormaydigan bahodirlar* ekanligi haqidagi presuppozitsiya mavjud. Tag maʼno esa Amir va bahodirlarning oʻz nomiga, shaʼniga, martabasiga munosib boʻlishi kerakligi haqidagi xabardir.

Matn tarkida qoʻllanilgan tarixiy soʻzlarning aksar qismi arab, fors-tojik tilidan oʻzlashgan boʻlib, hozirgi kunda ularning koʻpchiligi qoʻllanilmaydi va ayrimlari sof turkiycha soʻz hisoblanadi. Masalan, amir (arabcha)- hokim, hukmdor, boshiq maʼnolarini beradi. Buxorada va baʼzi musulmon mamlakatlarida: xonlik, podshohlik unvoni ba shu unvon egasi. Temuriylar davrida va keyinchalik Turkiston xonliklarida: eng yuqori harbiy unvon; umuman: lashkarboshi, qoʻshin boshligʻi.[5-55] “Navoiy asarlari izohli lugʻati”. [14:85] Boburnoma qisqacha izohli lugʻati”, [13-15] “Tarixiy terminlar izohli lugʻati”da rahbar, hukmdor maʼnolarida kelishi taʼkidlangan.[3:11].

Nutq davomida “*Tarak daryosi*”, “*Toʻxtamishxon*” kabi tarixiy toponim va antroponimlar harbiy kontekstni belgilaydi, voqealarning real tarixiy asosga ega ekanini koʻrsatadi. “*Cherik*”, “*lashkar*” soʻzlari esa davrga xos harbiy terminologiyadir. “*Lak-lak cherik*” iborasi orqali dushman qoʻshinining koʻpligi mubolagʻali shaklda, yaʼni pragmatik tahdid vositasi sifatida ifodalangan. Bu orqali Amir Temur oʻz sarkardalarini hushyorlikka, safarbarlikka undaydi. Bu jumladagi Lashkar tarixiy soʻzi fors-tojik tilidan oʻzlashgan soʻz boʻlib lashkar- qoʻshin, armiya, davlatning qurolli kuchlari[5:13] feodalizm davrida hali hukmdor oʻz tasarrufidagi territoriyadan harbiy yurish arafasida toʻplangan qoʻshin. Lashkarga chaqirilgan har bir shaxs oʻz oti, qurol-aslahasi va oziq-ovqati bilan kelishi lozim boʻlgan. [2:130] Cherik esa moʻgʻulcha soʻz boʻlib harbiy terminlardan biri.[9:475] U ham Lashkar bilan bir xil maʼnoga ega soʻzdir. Tarixiy terminlar lugʻatida eski oʻzbek tiliga oid soʻz sifatida berilgan. [2:249] Boshqa lugʻatlarda faqat qoʻshin, askar maʼnolarida kelishi aytilgan. [13:197]Cherik soʻzi yana cherig shaklida ham yozilish holatlari bor.[17:403] Lak tarixiy soʻzi – yuz minglarcha, beadam, koʻp, behisob, son-sanoqsiz, behisob maʼnolarini beradi. [5:-7] “Navoiy asarlari tilining izohli lugʻati” [15:16] va “Boburnoma” uchun qisqacha izohli lugʻatda” [13:84] faqat lak shakli maʼnosi berilganm boʻlin yuz ming qoʻshin maʼnosini bergan. Hozirgi kunda ushbu soʻz oʻrniga yuz ming birikmasi qoʻllaniladi va oʻz maʼnosi saqlanib qolgan. Jumlada: *Tarak daryosi u tomonini Toʻxtamishxonning lak-lak cherigi tutib ketibdur*, quyidagicha presuppozitsiya bor: *Toʻxtamishxon* dushman sifatida tanilgan va hozirda *Tarak daryosining narigi tomonini egallab olganligi* mavjud holat sifatida qabul qilinmoqda. Bu yerda: *bamisoli olam lashkardan iboratday ermish. Biznikidan bisyor koʻp...* tag maʼno: *Toʻxtamishxonning lashkari haddan tashqari koʻp va qoʻrqinchli koʻrinayotganligi va dushman kuchining ustunligini taʼkidlash orqali oʻz qoʻshining motivatsiyasini kuchaytirish.*

Bundan tashqari, *ozuq tugab, qahatchilik xavfi* kabi iboralar orqali harbiy yurishdagi ogʻir sharoit tasvirlanadi. Bu esa tinglovchi eʼtiborini muammoni hal qilish zaruratiga yoʻnaltiruvchi

ogohlantiruvchi pragmatemalardir. Ular voqelikni real ko'rsatish va amaliy harakatga undashni ko'zlagan. Jumla tarkibidagi ozuq so'zi Devoni lug'otit turk asarida berilgan bo'lib, *azuq* shaklida yozilgan. [4:97] Ushbu so'z izohi – ovqat bo'ladigan maxsulot ma'nosi beradi. [5:94] Shuningdek, aynan ozuq so'zini Svortyaning "Turkiy tillar e'timologik lug'ati"da uchratish mumkin. Tahlil qilayotgan matnimizdagi qolgan hech qaysi tarixiy so'zni ushbu lug'atda berilmagan.

Amir Shohmalik tarxon ifodasi esa tarixiy unvonning mavjudligini ko'rsatadi. Tarxon – o'sha davrda maxsus maqomga ega, soliqlardan ozod etilgan, katta vakolatlarga ega bo'lgan shaxsga berilgan unvon hisoblanadi. [2:224] Nutqda bu nomning ishlatilishi topshiriqning qanchalik muhimligiga urg'u beradi. Tarxon so'zi "Devoni lug'atit turk" da ma'nosi berilgan so'zlardan biri bo'lib *tarxon* shaklida yozilgan. [4:409] Bu so'z yana o'zbek elatlardan birini bildiradi. [14:193]

Cherigimizda ozuq tugab... jumlasida orqali esa Temur lashkari og'ir ahvolda ekani, oziq-ovqat ta'minotida jiddiy muammo yuzaga kelgani ayon bo'ladi. "Amir Shohmalik tarxon"ga topshiriq berilishi esa uning harbiy rahbar sifatida ishonchli shaxs ekanini bildiradi. Presuppozitsiya bu yerda *Cherigimizda ozuq tugab...* degan jumla orqali esa Temur lashkari og'ir ahvolda ekani, oziq-ovqat ta'minotida jiddiy muammo yuzaga kelgani ayon bo'ladi. *Amir Shohmalik tarxonga* topshiriq berilishi esa uning harbiy rahbar sifatida ishonchli shaxs ekanini bildiradi.

Nutq yakunidagi *shikorga chiqsun, ozuq topib, farog'at ila qaytsun* degan ibora — dua, tilak, buyruq va umid elementlarini o'zida jamlagan kompleks lingvopragmatik birlik bo'lib, harakatni buyuradi, natijani istaydi va barakani tilaydi. Jumladagi shikor tarixiy so'zi ham fors tilidan kirib kelgan bo'lib, [9:41] ov, ovlash, ovlangan narsa ma'nolarini beradi. [17:525; 13:203] farog'at bilan qaytsun jumlasidagi farog'at so'zi arabcha so'z bo'lib, dam olish, bo'sh vaqt, tinchlik, osoyishtalik ma'nolarini beradi. [9:16] Biz tahlilga tortgan lug'atlarning barchasida shunday ma'noga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin. [17:327; 13:183] Matnda esa tinchlik bilan qaytmoq, g'oliblik bilan qaytmoq ma'nosini bermoqda.

So'nggi jumla — *Amir Shohmalik tarxon... shikorga chiqsun, ozuq topib farog'at ila qaytsun* yuzaki qaraganda oddiy farmondek tuyuladi. Ammo bu yerda *shikor* so'zi an'anaviy ov qilish ma'nosidan tashqari, ehtimol qishloqlardan kuch bilan ozuqa olish, ya'ni harbiy talon-toroj qilishni ham anglatishi mumkin edi. *Farog'at ila qaytsun* degani esa topshiriq xavfli ekanligini va tinchoyishta, hech qanday urush-janjallsiz qaytishi kerakligini ko'rsatadi. bu yerda Temurning ov orqali askarlarining ruhini ko'tarishga urinishi, och qolmasliklarini uqtirayotganini ko'rishimiz mumkin. Va u har doim talan-tarojga va urushga qarshi ekanligi keying jumlasidagi tag ma'no orqali yanada aniq ochib beriladi: *Aslida dunyodagi har barcha insonlar go'yoki bir butun tandur, barchasi-xudoning bandasi.* [1:483]

Umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, matndagi birgina ozuq so'zi sof turkiy so'z sanaladi, qolgan so'zlar fors, mo'g'ul, arab tillaridan o'zlashgan. "Ulug' Saltanat" romanidagi Amir Temur nutqlari o'zbek tarixiy-badiiy tilining lingvopragmatik jihatlarini ochib beradi. Har bir tarixiy so'z – bu oddiy leksik birlik emas, balki kommunikativ niyatni bajaruvchi, jamiyat tafakkurini aks ettiruvchi kuchli vosita sifatida namoyon bo'ladi. Asarda urush – strategiya, makr – aql, shovqin – tahdid, kiyim – psixologik bosim sifatida ishlatiladi. Bu jihatlar tilshunoslik va madaniyatshunoslik chorrahasida turgan o'ta muhim tahliliy mezonlardir. "Buyuk Saltanat" asaridagi ushbu nutq namunasi o'zida Amir Temur davriga xos tarixiy so'zlar, harbiy-siyosiy terminlar va madaniy obrazlarni mujassamlashtiradi. Ular oddiy nomlash funksiyasidan tashqari, kommunikativ niyat, ta'sirchanlik, ruhiy bosim, strategik bayon va motivatsion yukni ham bajaradi. Tarixiy so'zlar bu yerda vaqt va makonni aniq belgilovchi vosita bo'lishi bilan birga, nutq egasining maqomini, harakat strategiyasini ham ifodalaydi. Shuning uchun bunday tarixiy birliklar lingvopragmatik tahlil uchun alohida ahamiyatga ega. Bu nutq harbiy vaziyatda aytilgan bo'lib, unda bir necha qatlamli ma'no yashiringan. U orqali so'zlovchi o'z lashkarini ruhlantiradi, dushman holati haqida axborot beradi, hozirgi xavfli holatni tan oladi va muammoni hal etish bo'yicha qat'iy choralar ko'radi. Bu esa nutqning pragmatik kuchi, ya'ni unga yuklangan ma'no, vaziyatga moslik va psixologik ta'sirini ko'rsatadi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ali M. Buyuk Saltanat. 3-kitob, – Toshkent: Yang asr avlodi, 2024.

2. Bekmuhammedov H. Tarixiy terminlar izohli lug‘ati. "O‘qituvchi" 1986
3. Dolimov Sh. Harbiy atamalarning qisqacha izohli lug‘ati. 2007.
4. Koshg‘ariy M. Devoni lug‘atit turk. (Mutallibov S tarjimasi.o‘zbekcha nashri) 1960-1963. 1-jild.2-jild, 3-jild, 4-jild
5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati, 1-jild, - Toshkent: O‘zME, 2006. – 680 b.
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – М.: “Рус тили” нашриёти, I том. 1081.– 631 б.
7. Исҳоқов Ф. “Бобурнома” учун қисқача изоҳли луғат. – Андижон: Андижон нашриёт-матбаа ОАЖ. 2008. – 236 б
8. Фозилов Э.И. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. I том. – Тошкент: Фан. 1983. – 656 б.